

III Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ

24 березня 2023 р.
м. Харків, Україна

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY**

**ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ**

**PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS
OF MODERN BIOTECHNOLOGY**

**Матеріали
III міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції**

**Materials
of the III International Scientific and Practical
Internet Conference**

**ХАРКІВ
KHARKIV
2023**

Редакційна колегія: проф. Котвіцька А. А., проф. Владимірова І. М., проф. Хохленкова Н.В., доц. Калюжная О.С., доц. Двінських Н.В.

С 89 Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали III міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (24 березня 2023 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2023. – 443 с. – Назва з тит. екрана.

Збірка містить матеріали науково-практичної конференції, тематика якої охоплює такі напрями: фармацевтична та медична біотехнологія, перспективні біологічно активні речовини, харчова біотехнологія, продукти здорового харчування, екологічна біотехнологія, природоохоронні технології, біотехнологія у рослинництві, тваринництві та ветеринарії, сучасні біотехнології для народного господарства, розробка, виробництво, забезпечення та контроль якості лікарських засобів, мікробіологічні дослідження на етапах розробки, виробництва та контролі якості харчових продуктів, ветеринарних та лікарських препаратів, організаційно-економічні аспекти діяльності біотехнологічних та фармацевтичних підприємств у сучасних умовах, маркетингові дослідження у біотехнології та фармації, теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

Для широкого кола науковців, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників біотехнологічних та фармацевтичних підприємств та фірм, викладачів вищих навчальних закладів наукових і практичних працівників фармації та медицини.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Матеріали подаються мовою оригіналу.

Рис. 1. Динаміка вмісту рухомих сполук міді за результатами ІХ-ХІ турів обстеження

За результатами обстеження, ґрунти України стрімко зменшується уміст міді. З дуже високого в ІХ турі до підвищеного ступеня забезпеченості в ХІ турі. На даний час критичної нестачі міді як мікроелемента в ґрунті не має, але для своєчасного реагування необхідно звернути увагу на стрімке падіння показників за останні 15 років. І в той же час скоригувати застосування відповідних видів добрив з метою завчасного уникнення критичної ситуації.

Оцінка ефективності застосування кріоекстракту плаценти для зниження гепатотоксичної дії парацетамолу

^{1,2} Кошурба І.В., ^{1,3} Гладких Ф.В., ¹ Чиж М.О.

¹Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ, м. Харків, Україна

²Комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний перинатальний центр», м. Чернівці, Україна

³ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва НАМНУ», м. Харків
koshurba@gmail.com

Ураження печінки, індуковані лікарськими засобами, залишаються актуальною проблемою медицини та є основною причиною гострої печінкової недостатності. На долю медикаментозних гепатитів припадає близько 10% від

загальної кількості пацієнтів з хворобами печінки. Поширеність уражень печінки ліками у світі становить від 2,4 випадків на 100 тис. населення на рік у Великобританії до 34,2 випадків на 100 тис. населення на рік в Іспанії. Актуальність проблеми підтверджується функціонуванням мережі, діяльність якої особливим чином сфокусована на контролі та попередженні розвитку уражень печінки, пов'язаних з ліками, це зокрема база даних «Drug Induced Liver Injury Network» в системі Food and Drug Administration (США), система «LiverTox» (США), система «HepaTox» (Китай) та ін. У сучасних умовах, викликаних пандемією нового виду вірусної інфекції COVID-19, зросло застосування парацетамолу, який володіє доведеною гепатотоксичною дією, що спонукає до пошуку нових засобів з гепатопротекторною активністю.

Гостре медикаментозне ураження печінки моделювали введенням парацетамолу двічі в дозі 1250 мг/кг. Кріоекстракт плаценти (КЕП) вводили у лікувальному режимі застосування – по 1 разу через 60 хв після кожного введення парацетамолу (2 введення) та 3 дні після моделювання гепатиту (усього 5 введень). Тварин виводили з експерименту через 72 год. після другого введення.

Встановлено, що розвиток парацетамол-індукованого гепатиту у щурів супроводжувався зростанням ($p < 0,001$) вмісту ТБК-РП у гомогенатах печінки на 71,3% відносно показників інтактних тварин. Крім того відмічалось зростання ($p < 0,001$) активності АлАт у 2,1 рази та зростання ($p < 0,001$) активності АсАт на 58,8%, а також зростання ($p < 0,001$) концентрації загального білірубіну у 4,2 рази відносно показників інтактних щурів.

Застосування кріоконсервованого екстракту плаценти проявляє виразну гепатопротективну активність на тлі парацетамол-індукованого гепатиту у щурів. На це вказувало зростання ($p < 0,01$) значення антиоксидантно-прооксидантного індексу у 2,3 рази, зниження ($p < 0,001$) активності АлАт та АсАт відповідно на 44,0% та 29,6%, а також зниження ($p < 0,001$) рівня прямого білірубіну на 52,5% на тлі введення КЕП відносно показників щурів без лікування.

Spivak M.Ya.	76	Білозерський В.І.	186, 188, 191
Starovoitova S.O.	32, 76	Благодир Д.О.	111
Stets M.	78	Блашків Т.В.	366
Sulashvili M.	42	Близнюк О.М. ...	105, 140, 210, 292, 304, 362, 406, 408
Sulashvili N.	7, 24, 26, 42, 59, 63, 79	Блюм Я.Б.	215
Szczygiel T.	82	Боброва О.М.	283
Tkachenko H.	83, 87	Богданович Т.А.	113
Tkachuk N.V.	56	Богущька О.Є.	115
Tsisak A.O.	4	Бойко К.В.	116
Ukrainska S.I.	36	Бойчук Ю.М.	192
Varazi E.	42	Бондарович М.О.	143, 145
Vasilyeva O.A.	98	Борисова К.В.	159
Velykyi V.	90	Борисюк І.Ю.	107, 118, 120, 122, 124, 127, 129, 130, 176, 178, 180, 218
Vinnyk O.V.	57	Борова М.М.	132
Voznesenskaya T.	90	Борщевський Г.І.	236
Wasiak K.	19	Брібер Мустафа	354
Yanko R.V.	92	Булій О.А.	155
Youness Sadik.	93	Бунас А.А.	369
Zamkovaja A.V.	94	Буцяк В.І.	133
Zelena L.B.	56	Буцяк Г.А.	133
Zhidkova I.O.	96	Бучковська Г.А.	396
Zingad Ayoub	97	Валіводзь І.П.	118
Zubkov O.V.	98	Васіна Л.М.	138
Авад А.А. Дж.А.	100	Ваташук М.В.	204
Аджар Ебубекір.	176	Вербова Ю.М.	358
Адилова Д.	102	Вишневіська Л.І.	199, 267
Азаренко Ю.М.	103, 159	Вірич Павло А.	136
Андрєєва І.Д.	104, 295	Вірич Петро А.	136
Андрієнко Г.М.	105	Власенко К.М.	238, 240
Андрющенко М.Т.	130	Вознесенська Т.Ю.	366
Антоненко О.В.	208	Возовик К.Д.	394
Бабенко Н.М.	143, 145	Волошина І.М.	246, 287
Бабенко Н.О.	329	Воронка М.В.	138
Бабич Є.М.	186, 188, 191	Гаврютіна В.А.	140
Байляк М.М.	161, 163, 204, 298, 374	Гаєвська Ю.О.	143, 145
Балацький В.А.	374	Гладких Ф.В.	228
Барштейн В.Ю.	200	Гнітецький М.О.	230
Батрак О.А.	104	Говоруха Т.П.	321
Бахду М.	107	Гойдіна В.С.	414
Белокурова В.Б.	247	Гольцев А.М.	141, 143, 145, 254
Березовський В.В.	163	Гончар А.П.	146
Бері Закарія	352	Горбатюк О.І.	396
Бєлих І.А.	346, 386, 388	Господарьов Д.В.	161
Бідник Г.Я.	215		
Білінська О.В.	108		

Грегірчак Н.М.....	356, 364	Ісаєнков С.В.....	192
Григор'єв М.В.	129	Каверінська А.І.....	194
Гриша І.Г.	141, 254	Казмірчук В.В.....	165, 258
Грушка Н.Г.....	271	Калашнікова М.М.....	195
Губеня О.С.	382	Калашнікова М.В.....	197
Губрій З.В.	404	Калейнікова О.М.....	366
Гуденко А.В.	148	Капуш О.А.	132
Гудзенко О.В.	150	Карбовський В.Л.....	317
Гурза В.В.	204	Кисельова К.Є.	199
Гусак В.В.	152, 155	Кізіцька Т.О.	200
Давидова І.О.	157	Кісельова Г.Г.	143
Давидюк Т.Є.....	246	Климкович І.-М.....	202
Двінських Н.В.	103, 159	Кліщ С.М.	204
Двірник Л.Б.....	152	Ключка І.В.....	206
Дем'янова Н.О.....	215	Ключка Л.В.	296
Дем'янчук О.І.	161, 298	Коваленко В.Л.....	396
Деркачов В.П.	163	Коваленко І.Ф.	285
Довга І.М.	165, 258	Коваль А.О.....	208
Должнікова О.М.	181	Ковальницька К.О.	210
Дронько Л.М.....	166	Ковальова Т.М.....	267
Дубрава Т.Г.....	143, 145	Ковтун С.І.....	212
Дубровна О.В.	273	Козачишин І.І.	155
Дяченко А.М.....	168	Козловська А.В.	213
Ель-Ассрі Абделадім	350	Козуб Н.О.....	215
Єгоркіна Д.М.	170	Койба А.І.	216
Ємець А.І.	132	Коланч А.....	218
Єршов С.С.....	289	Комісаренко А.Г.	219, 273
Єршова Н.А.....	289	Кондрацька О.А.	271
Жалюк Д.В.	206	Конечна Р.Т.....	174, 213, 244, 264, 360
Жлудько О.В.....	358	Копилов Є.П.	402
Жовтоніжко І.М.	172	Коржова Д.О.	221
Журавель У.П.	174	Коробкова К.С.....	222
Журибеда А.О.	335	Король В.В.	100
Завада Н.П.	104	Короткова І.В.	224, 391
Замкова А.В.	107, 176, 178, 180, 218	Костенко А.В.....	226
Зарічкова М.В.....	181	Костенко О.В.....	226
Звягінцева О.В.....	183	Костецький І.Є.	269
Зуйкіна Є.В.	253, 281, 340, 399	Кот Ю.Г.	382
Зуйкіна С.С.	168, 300	Котенко О.М.	146, 372
Іваннік В.Ю.....	165, 258	Кошка М.Д.	155
Іванов М.С.....	111, 302	Кошурба І.В.	228
Іваночко М.В.	163, 184, 374	Кравченко Л.С.....	130
Ідріссі Аюб.....	398	Кравченко Н.В.....	230
Їлмаз Пинар.....	178	Краснопьорова О.Є.	192
Ісаєнко О.Ю.	186, 188, 191	Креницька Д.І.	317

Перспективи використання водоростей у харчуванні космонавтів та забезпечення їх додатковими джерелами кисню і енергії Коржова Д.О., Рибалкін М.В.....	221
Застосування методів біотехнології у фітопатологічних дослідженнях мікоплазмових хвороб рослин Коробкова К.С.	222
Вплив мінеральних добрив, гумінових препаратів та їх сумішей на вміст фотосинтетичних пігментів в рослинах пшениці озимої Короткова І.В., Чайка Т.О.	224
Сучасний стан ґрунтів України забезпеченістю міддю Костенко О.В., Костенко А.В., Макарчук О.В.	226
Оцінка ефективності застосування кріоекстракту плаценти для зниження гепатотоксичної дії парацетамолу Кошурба І.В., Гладких Ф.В., Чиж М.О.	228
Постасептична адаптація павловнії Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Гнітецький М.О., Любиченко В.О., Мацкевич В.В.	230
Компонентна збалансованість майонезу – запорука високої якості Криськова Л.П., Покотило О.С.	234
Підтвердження стерилізуючої здатності фільтра стерильної фільтрації ліпосомальних очних крапель на основі пептидного комплексу Круглов Є.М., Ярних Т.Г., Борщевський Г.І.	236
Культивування <i>Pleurotus eryngii</i> на субстратах з додаванням листового опаду Кузнецова О.В., Власенко К.М., Матросов О.С.....	238
Підготовка здобувачів вищої освіти за кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» в Українському державному хіміко-технологічному університеті Кузнецова О.В., Власенко К.М.	240
Сучасні лікарські форми гормонального препарату інсуліну Кулеш А.В., Стрілець О.П., Стрельников Л.С.	242
Лимонна кислота – перспективна харчова добавка Кушіль О.В., Конечна Р.Т.....	244
Перспективи використання біосинтезованих наночасток ZnO Ластовецька Л.О., Давидюк Т.Є., Волошина І.М.....	246
Асептична культура звіробою (<i>Hypericum</i>) як джерело гіперичину та інших фармакологічно активних сполук Листван К.В., Белокурова В.Б.....	247

Наукове електронне видання мережне

**ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ**

Матеріали

III міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

24 березня 2023 року
м. Харків

Відповідальна за випуск
Двінських Наталія Власівна

Комп'ютерний набір, оформлення обкладинки
Смєлова Наталія Миколаївна

Національний фармацевтичний університет
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002